

Εξόρυξη Πληροφορίας:

Συναλλαγές, Αλγόριθμος Apriori, Συνδυαστικοί Κανόνες

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης
PhD.Th AUTH ⌘ c.MSc IHU
ait12019@ait.ihu.gr

10.06.2020

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Αρχικά έγινε εγκατάσταση του *R* και του *RStudio Desktop* από τους ιστοτόπους *rstudio.com* και *cran.rstudio.com* σε λειτουργικό σύστημα *Windows 10* σε λογισμικό εικονικού περιβάλλοντος *Parallels Desktop 14 for Mac, Business Edition* (v. 14.0.1) που έτρεχε σε *MacBookAir* με λειτουργικό σύστημα *macOS Catalina* (v. 10.15.5). Παρά τα πακέτα και τις ενημερώσεις που εγκαταστάθηκαν έγινε φανερό τελικά ότι απαιτούνταν περαιτέρω παραμετροποίηση ώστε να λειτουργήσουν τα προγράμματα μέσα σε αυτό το εμφωλευμένο σύστημα αρχείων. Οπότε, για οικονομία χρόνιων, έγινε τελικά εγκατάσταση στο *macOS* με τις αντίστοιχες εκδόσεις των προγραμμάτων (*R* v. 4.0.1 και *RStudio Desktop* v. 1.3.959).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Αρχείο δεδομένων **ADEP_Ergasia_B_Data.xlsx**.

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή καθενός από τα βήματα που έγιναν για την υλοποίηση της εργασίας.

Βήμα 1ο

```
install.packages('readxl')
library('readxl')
install.packages("rio")
library(rio)
data<-
  read_excel('/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_Data.xlsx')
export(data, "/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_Data.csv")
```

Αρχικά, εγκαθιστούνται τα επιμέρους πακέτα βιβλιοθηκών (*readxl* και *rio*) που απαιτούνται για την κλήση των αναγκαίων *functions*. Κατόπιν γίνεται ανάγνωση του αρχείου δεδομένων τύπου *.xlsx* και εξάγεται σε μορφή *.csv*, κατάλληλη για την περαιτέρω επεξεργασία. Κάθε γραμμή του νέου αρχείου είναι του τύπου:

```
student, course, year, exam, grade
21118, C2, 2013, F1, 7
21118, C5, 2013, F1, 7.5
```

Δείγματα από τα αρχείο δεδομένων τύπου *.xlsx* και το παραχθέν *.csv* φαίνονται εδώ:

	A	B	C	D	E	student	course	year	exam	grade
1	student	course	year	exam	grade	21118	C2	2013	F1	7
2	21118	C2	2013	F1	7	21118	C5	2013	F1	7.5
3	21118	C5	2013	F1	7,5	21118	C3	2013	F1	3
4	21118	C3	2013	F1	3	21118	C3	2013	F2	7.5
5	21118	C3	2013	F2	7,5	21118	C1	2013	F1	5.8
6	21118	C1	2013	F1	5,8	21118	C4	2013	S1	8.2
7	21118	C4	2013	S1	8,2	21118	C7	2013	S1	6.5
8	21118	C7	2013	S1	6,5	21118	C10	2013	S1	8.2
9	21118	C10	2013	S1	8,2	21118	C8	2013	S1	5.7
10	21118	C8	2013	S1	5,7	21118	C9	2013	S1	7.2
11	21118	C9	2013	S1	7,2	21118	C6	2013	F1	7
12	21118	C6	2013	F1	7					

Βήμα 2ο

```
data<-
  read.table("/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_D
    ata.csv", sep="," , header = TRUE, stringsAsFactors = TRUE)
n<-subset(data, course=="C4" & exam=="S1" & year==2018)
n
summary(subset(n, select = "grade"))
```

Οι βαθμοί που του μαθήματος C4 κατά την περίοδο S1 του ακαδημαϊκού έτους 2018 (το subset n) είναι οι εξής:

	student	course	year	exam	grade
254	24091	C4	2018	S1	6.1
330	25142	C4	2018	S1	2.1
341	25143	C4	2018	S1	6.4
411	26112	C4	2018	S1	2.7
424	26143	C4	2018	S1	3.5
434	26144	C4	2018	S1	7.8
453	26147	C4	2018	S1	5.0
464	26148	C4	2018	S1	6.5
470	26149	C4	2018	S1	1.7
478	26150	C4	2018	S1	9.1
488	26151	C4	2018	S1	7.0
497	26152	C4	2018	S1	6.2
505	26153	C4	2018	S1	7.9
515	26154	C4	2018	S1	6.8
525	26155	C4	2018	S1	9.0
535	26156	C4	2018	S1	10.0
544	26157	C4	2018	S1	6.2
552	26158	C4	2018	S1	7.8
563	26160	C4	2018	S1	9.5
572	26161	C4	2018	S1	0.0
583	26162	C4	2018	S1	7.4
591	26163	C4	2018	S1	6.7
601	26164	C4	2018	S1	9.5
625	26168	C4	2018	S1	7.7
634	26169	C4	2018	S1	7.6
1152	25136	C4	2018	S1	6.8
1162	25137	C4	2018	S1	8.9

Το βαθμολογικό προφίλ του συγκεκριμένου μαθήματος στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο είναι το εξής:

```
Min.   : 0.000
1st Qu.: 6.150
Median : 6.800
Mean   : 6.515
3rd Qu.: 7.850
Max.   :10.000
```

Βήμα 3ο

```
data$g_grade<-cut(data$grade,c(4.9,6.25,7.50,8.75,10), labels =
  c("Medium","Good","Very Good","Excellent"))
n<-subset(data, course=='C4' & exam=="S1" & year==2018 & grade >= 5)
n
summary(subset(n, select = "g_grade"))
```

Οι προβιβάσιμοι βαθμοί (υποσύνολο **n**) των φοιτητών με προσθήκη της κατηγορικής στήλης **g_grade**, σε τέσσερα ισομήκη διαστήματα (1,25 βαθμού έκαστο) από το 5 ως το 10 είναι οι εξής:

	student	course	year	exam	grade	g_grade
254	24091	C4	2018	S1	6.1	Medium
341	25143	C4	2018	S1	6.4	Good
434	26144	C4	2018	S1	7.8	Very Good
453	26147	C4	2018	S1	5.0	Medium
464	26148	C4	2018	S1	6.5	Good
478	26150	C4	2018	S1	9.1	Excellent
488	26151	C4	2018	S1	7.0	Good
497	26152	C4	2018	S1	6.2	Medium
505	26153	C4	2018	S1	7.9	Very Good
515	26154	C4	2018	S1	6.8	Good
525	26155	C4	2018	S1	9.0	Excellent
535	26156	C4	2018	S1	10.0	Excellent
544	26157	C4	2018	S1	6.2	Medium
552	26158	C4	2018	S1	7.8	Very Good
563	26160	C4	2018	S1	9.5	Excellent
583	26162	C4	2018	S1	7.4	Good
591	26163	C4	2018	S1	6.7	Good
601	26164	C4	2018	S1	9.5	Excellent
625	26168	C4	2018	S1	7.7	Very Good
634	26169	C4	2018	S1	7.6	Very Good
1152	25136	C4	2018	S1	6.8	Good
1162	25137	C4	2018	S1	8.9	Excellent

Η αριθμητική κατανομή των γραπτών της συγκεκριμένης εξέτασης ως προς τη στήλη **g_grade** είναι η εξής:

```
g_grade
Medium   :4
Good     :7
Very Good:5
Excellent:6
```


Βήμα 4ο

```
#rm(list=ls())
data<-
  read.table("/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_D
ata.csv", sep=",", header = TRUE, stringsAsFactors = TRUE)
data$d_grade<-cut(data$grade,c(0,4.9,6.25,7.50,8.75,10), labels =
c("Failed","Medium","Good","Very Good","Excelent"))
data<-na.omit(data)
# The na.omit R function removes all incomplete cases of a data
object
n<-subset(data, exam=="S1" & year==2018)
n
n<-subset(data, course=='C1' & exam=="S1" & year==2018)
#summary(subset(n, select = "d_grade"))
summary(n)
n<-subset(data, course=='C2' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C3' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C4' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C5' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C6' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C7' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C8' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C9' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
n<-subset(data, course=='C10' & exam=="S1" & year==2018)
summary(n)
```

Οι βαθμοί της πρώτης εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου (S1) του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο είναι οι εξής:

student	course	year	exam	grade	g_grade								
254	24091	C4	2018	S1	6.1	Medium	453	26147	C4	2018	S1	5.0	Medium
							454	26147	C7	2018	S1	7.3	Good
311	25139	C8	2018	S1	4.6	Failed	456	26147	C8	2018	S1	4.1	Failed
313	25139	C9	2018	S1	1.0	Failed	458	26147	C9	2018	S1	7.6	Very Good
330	25142	C4	2018	S1	2.1	Failed	464	26148	C4	2018	S1	6.5	Good
341	25143	C4	2018	S1	6.4	Good	465	26148	C7	2018	S1	6.2	Medium
344	25143	C8	2018	S1	5.6	Medium	466	26148	C10	2018	S1	7.3	Good
354	25144	C8	2018	S1	6.4	Good	467	26148	C8	2018	S1	4.3	Failed
355	25144	C9	2018	S1	8.3	Very Good	468	26148	C9	2018	S1	7.5	Good
394	25150	C10	2018	S1	7.7	Very Good	470	26149	C4	2018	S1	1.7	Failed
396	25150	C9	2018	S1	7.8	Very Good	472	26149	C9	2018	S1	6.8	Good
402	25388	C7	2018	S1	7.5	Good	478	26150	C4	2018	S1	9.1	Excelent
403	25388	C10	2018	S1	8.2	Very Good	479	26150	C7	2018	S1	8.6	Very Good
404	25388	C8	2018	S1	7.1	Good	480	26150	C10	2018	S1	9.1	Excelent
411	26112	C4	2018	S1	2.7	Failed	481	26150	C8	2018	S1	8.4	Very Good
414	26112	C10	2018	S1	6.3	Good	482	26150	C9	2018	S1	8.6	Very Good
415	26112	C8	2018	S1	3.4	Failed	488	26151	C4	2018	S1	7.0	Good
417	26112	C9	2018	S1	3.0	Failed	489	26151	C7	2018	S1	6.5	Good
424	26143	C4	2018	S1	3.5	Failed	490	26151	C10	2018	S1	7.3	Good
426	26143	C8	2018	S1	1.5	Failed	491	26151	C8	2018	S1	6.2	Medium
428	26143	C9	2018	S1	7.2	Good	492	26151	C9	2018	S1	7.5	Good
434	26144	C4	2018	S1	7.8	Very Good	497	26152	C4	2018	S1	6.2	Medium
435	26144	C7	2018	S1	6.7	Good	498	26152	C10	2018	S1	7.0	Good
436	26144	C10	2018	S1	8.4	Very Good	499	26152	C9	2018	S1	7.0	Good
437	26144	C8	2018	S1	5.6	Medium	505	26153	C4	2018	S1	7.9	Very Good
438	26144	C9	2018	S1	7.7	Very Good	506	26153	C7	2018	S1	7.4	Good
443	26145	C7	2018	S1	7.5	Good	507	26153	C10	2018	S1	7.2	Good
444	26145	C10	2018	S1	7.3	Good	508	26153	C8	2018	S1	6.7	Good
445	26145	C8	2018	S1	5.3	Medium	509	26153	C9	2018	S1	7.7	Very Good

515	26154	C4 2018	S1	6.8	Good	584	26162	C10 2018	S1	6.7	Good
516	26154	C7 2018	S1	7.9	Very Good	585	26162	C9 2018	S1	8.2	Very Good
517	26154	C10 2018	S1	7.1	Good	591	26163	C4 2018	S1	6.7	Good
518	26154	C8 2018	S1	6.5	Good	592	26163	C7 2018	S1	5.0	Medium
519	26154	C9 2018	S1	8.4	Very Good	593	26163	C10 2018	S1	7.5	Good
525	26155	C4 2018	S1	9.0	Excelent	594	26163	C8 2018	S1	6.4	Good
526	26155	C7 2018	S1	7.9	Very Good	595	26163	C9 2018	S1	7.2	Good
527	26155	C10 2018	S1	8.8	Excelent	601	26164	C4 2018	S1	9.5	Excelent
528	26155	C8 2018	S1	9.5	Excelent	602	26164	C7 2018	S1	6.7	Good
529	26155	C9 2018	S1	9.2	Excelent	603	26164	C10 2018	S1	6.7	Good
535	26156	C4 2018	S1	10.0	Excelent	604	26164	C8 2018	S1	2.2	Failed
536	26156	C7 2018	S1	9.5	Excelent	605	26164	C9 2018	S1	8.7	Very Good
537	26156	C10 2018	S1	9.8	Excelent	610	26166	C7 2018	S1	7.9	Very Good
538	26156	C8 2018	S1	9.5	Excelent	611	26166	C10 2018	S1	7.9	Very Good
539	26156	C9 2018	S1	9.5	Excelent	612	26166	C8 2018	S1	7.4	Good
544	26157	C4 2018	S1	6.2	Medium	617	26167	C7 2018	S1	9.3	Excelent
545	26157	C10 2018	S1	7.4	Good	618	26167	C10 2018	S1	9.2	Excelent
546	26157	C9 2018	S1	7.7	Very Good	619	26167	C8 2018	S1	9.3	Excelent
552	26158	C4 2018	S1	7.8	Very Good	625	26168	C4 2018	S1	7.7	Very Good
553	26158	C7 2018	S1	8.6	Very Good	626	26168	C7 2018	S1	5.9	Medium
554	26158	C10 2018	S1	5.3	Medium	627	26168	C10 2018	S1	7.2	Good
555	26158	C8 2018	S1	4.3	Failed	628	26168	C8 2018	S1	5.0	Medium
557	26158	C9 2018	S1	9.4	Excelent	629	26168	C9 2018	S1	7.6	Very Good
563	26160	C4 2018	S1	9.5	Excelent	634	26169	C4 2018	S1	7.6	Very Good
564	26160	C7 2018	S1	8.4	Very Good	635	26169	C10 2018	S1	7.0	Good
565	26160	C10 2018	S1	9.5	Excelent	636	26169	C9 2018	S1	8.4	Very Good
566	26160	C8 2018	S1	7.5	Good	1006	24091	C8 2018	S1	2.2	Failed
567	26160	C9 2018	S1	9.2	Excelent	1152	25136	C4 2018	S1	6.8	Good
574	26161	C7 2018	S1	6.5	Good	1153	25136	C7 2018	S1	7.5	Good
576	26161	C8 2018	S1	3.7	Failed	1162	25137	C4 2018	S1	8.9	Excelent
578	26161	C9 2018	S1	7.5	Good	1163	25137	C7 2018	S1	8.2	Very Good
583	26162	C4 2018	S1	7.4	Good						

Με βάση τα πιο παρακάτω στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε τα επόμενα συμπεράσματα:

α) Με τη βοήθεια γραφικής αναπαράστασης μέσω Excel, συμπεραίνουμε ότι μάθημα με το μεγαλύτερο ποσοστό (πιθανότητα) αποτυχίας είναι το C8—και ταυτόχρονα σε δύο μαθήματα δεν υπήρξε κανένας αποτυχιών.

β) Παρόμοια, συμπεραίνουμε ότι μάθημα με το μεγαλύτερο ποσοστό (πιθανότητα) άριστευσης είναι το C4 ενώ πολύ κοντά ακολουθεί και το C10.


```
> n<-subset(data, course=='C1' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   : NA   C1      :0   Min.   : NA   F1:0   Min.   : NA   Failed   :0
1st Qu.: NA  C10     :0   1st Qu.: NA   F2:0   1st Qu.: NA   Medium   :0
Median : NA   C2      :0   Median : NA   S1:0   Median : NA   Good     :0
Mean   :NaN   C3      :0   Mean   :NaN   S2:0   Mean   :NaN   Very Good:0
3rd Qu.: NA   C4      :0   3rd Qu.: NA           3rd Qu.: NA   Excelent :0
Max.   : NA   C5      :0   Max.   : NA           Max.   : NA
      (Other):0
> n<-subset(data, course=='C2' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   : NA   C1      :0   Min.   : NA   F1:0   Min.   : NA   Failed   :0
1st Qu.: NA  C10     :0   1st Qu.: NA   F2:0   1st Qu.: NA   Medium   :0
Median : NA   C2      :0   Median : NA   S1:0   Median : NA   Good     :0
Mean   :NaN   C3      :0   Mean   :NaN   S2:0   Mean   :NaN   Very Good:0
3rd Qu.: NA   C4      :0   3rd Qu.: NA           3rd Qu.: NA   Excelent :0
Max.   : NA   C5      :0   Max.   : NA           Max.   : NA
      (Other):0
> n<-subset(data, course=='C3' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   : NA   C1      :0   Min.   : NA   F1:0   Min.   : NA   Failed   :0
1st Qu.: NA  C10     :0   1st Qu.: NA   F2:0   1st Qu.: NA   Medium   :0
Median : NA   C2      :0   Median : NA   S1:0   Median : NA   Good     :0
Mean   :NaN   C3      :0   Mean   :NaN   S2:0   Mean   :NaN   Very Good:0
3rd Qu.: NA   C4      :0   3rd Qu.: NA           3rd Qu.: NA   Excelent :0
Max.   : NA   C5      :0   Max.   : NA           Max.   : NA
      (Other):0
> n<-subset(data, course=='C4' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   :24091  C4      :26   Min.   :2018   F1: 0   Min.   : 1.700   Failed   :4
1st Qu.:26143  C1      : 0   1st Qu.:2018   F2: 0   1st Qu.: 6.200   Medium   :4
Median :26152  C10     : 0   Median :2018   S1:26   Median : 6.900   Good     :7
Mean   :25918  C2      : 0   Mean   :2018   S2: 0   Mean   : 6.765   Very Good:5
3rd Qu.:26158  C3      : 0   3rd Qu.:2018           3rd Qu.: 7.875   Excelent :6
Max.   :26169  C5      : 0   Max.   :2018           Max.   :10.000
      (Other): 0
> n<-subset(data, course=='C5' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   : NA   C1      :0   Min.   : NA   F1:0   Min.   : NA   Failed   :0
1st Qu.: NA  C10     :0   1st Qu.: NA   F2:0   1st Qu.: NA   Medium   :0
Median : NA   C2      :0   Median : NA   S1:0   Median : NA   Good     :0
Mean   :NaN   C3      :0   Mean   :NaN   S2:0   Mean   :NaN   Very Good:0
3rd Qu.: NA   C4      :0   3rd Qu.: NA           3rd Qu.: NA   Excelent :0
Max.   : NA   C5      :0   Max.   : NA           Max.   : NA
      (Other):0
> n<-subset(data, course=='C6' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   : NA   C1      :0   Min.   : NA   F1:0   Min.   : NA   Failed   :0
1st Qu.: NA  C10     :0   1st Qu.: NA   F2:0   1st Qu.: NA   Medium   :0
Median : NA   C2      :0   Median : NA   S1:0   Median : NA   Good     :0
Mean   :NaN   C3      :0   Mean   :NaN   S2:0   Mean   :NaN   Very Good:0
3rd Qu.: NA   C4      :0   3rd Qu.: NA           3rd Qu.: NA   Excelent :0
Max.   : NA   C5      :0   Max.   : NA           Max.   : NA
      (Other):0
> n<-subset(data, course=='C7' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   :25136  C7      :21   Min.   :2018   F1: 0   Min.   :5.000   Failed   :0
1st Qu.:26147  C1      : 0   1st Qu.:2018   F2: 0   1st Qu.:6.700   Medium   :3
Median :26154  C10     : 0   Median :2018   S1:21   Median :7.500   Good     :9
Mean   :26022  C2      : 0   Mean   :2018   S2: 0   Mean   :7.476   Very Good:7
3rd Qu.:26161  C3      : 0   3rd Qu.:2018           3rd Qu.:8.200   Excelent :2
Max.   :26168  C4      : 0   Max.   :2018           Max.   :9.500
      (Other): 0
> n<-subset(data, course=='C8' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   :24091  C8      :25   Min.   :2018   F1: 0   Min.   :1.500   Failed   :9
```



```

1st Qu.:26143  C1    : 0  1st Qu.:2018  F2: 0  1st Qu.:4.300  Medium  :5
Median  :26151  C10   : 0  Median :2018  S1:25  Median :5.600  Good   :7
Mean    :25919  C2    : 0  Mean   :2018  S2: 0  Mean   :5.708  Very Good:1
3rd Qu.:26160  C3    : 0  3rd Qu.:2018          3rd Qu.:7.100  Excelent :3
Max.    :26168  C4    : 0  Max.   :2018          Max.   :9.500
(Other): 0
> n<-subset(data, course=='C9' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   :25139  C9      :25  Min.   :2018  F1: 0  Min.   :1.000  Failed  : 2
1st Qu.:26147  C1      : 0  1st Qu.:2018  F2: 0  1st Qu.:7.500  Medium  : 0
Median :26153  C10     : 0  Median :2018  S1:25  Median :7.700  Good   : 7
Mean   :26032  C2      : 0  Mean   :2018  S2: 0  Mean   :7.548  Very Good:12
3rd Qu.:26160  C3      : 0  3rd Qu.:2018          3rd Qu.:8.400  Excelent : 4
Max.   :26169  C4      : 0  Max.   :2018          Max.   :9.500
(Other): 0
> n<-subset(data, course=='C10' & exam=="S1" & year==2018)
> summary(n)
  student      course      year      exam      grade      g_grade
Min.   :25150  C10     :23  Min.   :2018  F1: 0  Min.   :5.300  Failed  : 0
1st Qu.:26149  C1      : 0  1st Qu.:2018  F2: 0  1st Qu.:7.050  Medium  : 1
Median :26155  C2      : 0  Median :2018  S1:23  Median :7.300  Good   :13
Mean   :26078  C3      : 0  Mean   :2018  S2: 0  Mean   :7.648  Very Good: 4
3rd Qu.:26162  C4      : 0  3rd Qu.:2018          3rd Qu.:8.300  Excelent : 5
Max.   :26169  C5      : 0  Max.   :2018          Max.   :9.800
(Other): 0

```

Βήμα 5ο

```

data<-
  read.table("/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_Data.csv", sep=";", header = TRUE, stringsAsFactors = TRUE)
data$d_grade<-cut(data$grade,c(4.9,6.25,7.50,8.75,10), labels =
  c("Medium","Good","Very Good","Excellent"))
n<-subset(data, exam=="S1" & year==2018 & grade >= 5)
library(ggplot2)
ggplot(n, aes(x=course, fill=d_grade)) + geom_bar()
ggplot(n, aes(x=course, fill=d_grade)) + geom_bar(position="fill") +
  coord_polar("y",start = 0) + ylab("proportions")

```

Παρουσιάζονται τα διαγράμματα αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής του καθενός κατηγορικού τύπου προβιάσμου βαθμού στο καθένα μάθημα στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο:

Βήμα 6ο

```
rm(list=ls())
Data<-
  read.table("/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/ADEP_Ergasia_B_Data.csv", sep=";", header = TRUE, stringsAsFactors = TRUE)
Data_passed<-subset(Data, grade>=5)
#options(max.print=2000)
options(max.print = .Machine$integer.max)
head(Data_passed)
Data_passed_slim<-data.frame("student"=Data_passed["student"],
  "course"=Data_passed["course"], "grade"=Data_passed["grade"])
head(Data_passed_slim)
Data_passed_slim$d_grade<-
  cut(Data_passed_slim$grade,c(4.9,6.25,7.50,8.75,10), labels =
  c("Medium","Good","Very Good","Excellent"))
head(Data_passed_slim)
Data_passed_slim$d_grade<-as.character(Data_passed_slim$d_grade)
Data_passed_slim$course<-as.character(Data_passed_slim$course)
Data_passed_slim$has<-paste(Data_passed_slim$course,
  Data_passed_slim$d_grade, sep = '-')
head(Data_passed_slim)

xfile<-data.frame(Data_passed_slim["student"],
  Data_passed_slim["has"])
library(rio)
export(xfile,"/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/united_data_passed.csv")
View(xfile)
```

Με τον παραπάνω κώδικα γίνεται αρχικά ο καθαρισμός της μνήμης εργασίας του R/RStudio. Κατόπιν, γίνεται εκ νέου εισαγωγή του συνόλου του περιεχομένου του βασικού αρχείου δεδομένων (ADEP_Ergasia_B_Data.xlsx) σε πίνακα με το όνομα **Data**. Στη συνέχεια επιλέγεται το υποσύνολο του περιεχομένου του **Data** που αφορά μόνον σε προβιβάσιμους βαθμούς ($grade \geq 5$) και εισάγεται σε νέο πίνακα με όνομα **Data_passed**.

	student	course	year	exam	grade
1	21118	C2	2013	F1	7.0
2	21118	C5	2013	F1	7.5
4	21118	C3	2013	F2	7.5
5	21118	C1	2013	F1	5.8
6	21118	C4	2013	S1	8.2
7	21118	C7	2013	S1	6.5

Ακολουθεί η δημιουργία ενός νέου πίνακα με όνομα **Data_passed_slim** ο οποίος περιέχει μόνον τις στήλες **student**, **course** και **grade** του **Data_Passed** και το σύνολο των γραμμών του τελευταίου.

	student	course	grade
1	21118	C2	7.0
2	21118	C5	7.5
4	21118	C3	7.5
5	21118	C1	5.8
6	21118	C4	8.2
7	21118	C7	6.5

Κατόπιν, δημιουργείται μια στήλη **d_grade** στον πίνακα **Data_passed_slim** η οποία καταχωρεί κατηγορικού τύπου διαβαθμίσεις των βαθμών (“Medium”, “Good”, “Very Good” και “Excellent”), όπως στο Βήμα 3 παραπάνω.

	student	course	grade	d_grade
1	21118	C2	7.0	Good
2	21118	C5	7.5	Good
4	21118	C3	7.5	Good
5	21118	C1	5.8	Medium
6	21118	C4	8.2	Very Good
7	21118	C7	6.5	Good

Στη συνέχεια γίνεται συνένωση του περιεχομένου των στηλών **course** και **d_grade** σε μία (νέα) στήλη με όνομα **has**, όπως φαίνεται εδώ:

	student	course	grade	d_grade	has
1	21118	C2	7.0	Good	C2-Good
2	21118	C5	7.5	Good	C5-Good
4	21118	C3	7.5	Good	C3-Good
5	21118	C1	5.8	Medium	C1-Medium
6	21118	C4	8.2	Very Good	C4-Very Good
7	21118	C7	6.5	Good	C7-Good

Τέλος, το περιεχόμενο των 1228 στηλών **student** και **has** εξάγεται σε αρχείο μορφής **.csv** (**united_data_passed.csv**), το οποίο έχει την παρακάτω μορφή:

student	has
21118	C2-Good
21118	C5-Good
21118	C3-Good
21118	C1-Medium
21118	C4-Very Good
21118	C7-Good
21118	C10-Very Good
21118	C8-Medium
21118	C9-Good
21119	C6-Good
21119	C2-Good
21119	C5-Medium
21119	C3-Good

student,has
 21118,C2-Good
 21118,C5-Good
 21118,C3-Good

Βήμα 7ο

```
#install.packages("arules")

library("arules")
library(readr)
my_transactions <- read.transactions(file =
  "/Users/pavlosvasileiadis/M201exercise/united_data_passed.csv",
  sep = ",", header=TRUE, format="single", cols=c("student","has"))
summary(my_transactions)
```


Αρχικά γίνεται η κλήση της βιβλιοθήκης **arules**. Στη συνέχεια, εισάγεται σε δομή τύπου `transactions` το σύνολο του περιεχομένου του αρχείου `united_data_passed.csv` που δημιουργήθηκε στο Βήμα 6 με όνομα `my_transactions`. Χρήσιμο βοήθημα για την κατανόηση των χαρακτηριστικών της βιβλιοθήκης **arules** υπήρξε το έγγραφο από το repository του CRAN με τίτλο "Package 'arules': Mining Association Rules and Frequent Itemsets" (έκδ. 15 Μαΐου 2020, διαθέσιμο στο <https://cran.r-project.org/web/packages/arules/arules.pdf>), όπως στη σ. 75 η επεξήγηση για την `read.transactions`. Στην κατάλληλη παραμετροποίηση της κλήσης της συνάρτησης `read.transactions()` βοήθησε επίσης το παράδειγμα "Working with arules transactions and read.transactions" (έκδ. 12 Αυγούστου 2017, διαθέσιμο στο <http://www.learnbymarketing.com/1043/working-with-arules-transactions-and-read-transactions/>).

Η εκτέλεση της εντολής `summary` για το `my_transactions` εμφανίζει τα εξής αποτελέσματα:

```
transactions as itemMatrix in sparse format with
 146 rows (elements/itemsets/transactions) and
 40 columns (items) and a density of 0.210274
```

Με το αρχείο που προέκυψε από την ως τώρα παραπάνω διαδικασία [μετονομάστηκε κατόπιν τούτου σε "united_data_passed_PAVLOS.csv"] πήρα αυτά τα αποτελέσματα:

```
most frequent items:
      C1-Good      C7-Good      C5-Good C6-Very Good      C3-Good      (Other)
           69             56             51             51             49             952
```

Με το αρχείο που δίνεται σε αυτό το σημείο από την άσκηση [<https://drive.google.com/file/d/1LPTukfIxMMY7HK5bcWu3gtldL5jhwPX/view>] και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια πήρα αυτά τα αποτελέσματα:

```
most frequent items:
      C6-Very Good      C1-Good      C5-Very Good      C9-Very Good      C10-Very Good      (Other)
           67             65             59             50             47             940
```

```
element (itemset/transaction) length distribution:
```

```
sizes
 1  2  3  6  7  8  9 10
 5  7 14  1  6  3  5 105
```

```
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
1.000   9.000  10.000   8.411  10.000  10.000
```

```
includes extended item information - examples:
```

```
labels
1 C1-Excellent
2   C1-Good
3   C1-Medium
```

```
includes extended transaction information - examples:
```

```
transactionID
1          21114
2          21115
3          21116
```


Βήμα 8ο

```
my_transactions<-as(my_transactions,"transactions")
length(my_transactions)
summary(my_transactions)

inspect(head(my_transactions))
dtransactions <-summary(my_transactions)
studentsdistr <- as.data.frame(dtransactions@lengths)
studentsdistr

library(ggplot2)
ggplot(studentsdistr, aes(sizes, Freq)) + geom_col() + labs(x
  ="Number of Courses", y = "Number of Students")

#itemFrequency(my_transactions, type = "relative")
#itemFrequencyPlot(my_transactions, type = "relative")
```

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της δομής τύπου **transactions** (βλ. σ. 93 του "Package 'arules'"), βλέπουμε μέσω της **length()** ότι ο αριθμός των φοιτητών/συναλλαγών στο **my_transactions** είναι 146.

Όσον αφορά την σε απόλυτους αριθμούς κατανομή (συχνότητα) του πλήθους των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί οι φοιτητές, παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα (μέσω της **studentsdistr**):

	sizes	Freq
1	1	5
2	2	7
3	3	14
4	6	1
5	7	6
6	8	3
7	9	5
8	10	105

Και παρακάτω παρουσιάζεται αυτή η κατανομή ως γράφημα τύπου bar chart και πάλι με τη χρήση της **ggplot()**.

Βήμα 9ο

```
summary(my_transactions)

install.packages("RColorBrewer")
library("RColorBrewer")
arules::itemFrequencyPlot(my_transactions, topN=5,
  col=brewer.pal(8,'Pastell1'), main='Relative Transaction Frequency
  Plot', type="relative", ylab="Transaction Frequency (relative)",
  xlab="Course-Grade")

mtable <- matrix(c("C6-Very Good", "C1-Good", "C5-Very Good", "C9-
  Very Good", "C10-Very Good", 0.458, 0.445, 0.404, 0.342, 0.321),
  ncol = 2, nrow = 5, dimnames = list(NULL, c("course-grade",
  "frequency")))
mtable
```

Με χρήση της **summary()** παίρνουμε την πληροφορία ότι τα πέντε ζεύγη (μάθημα-βαθμός) με τις μεγαλύτερες τιμές συχνότητας εμφάνισης στο σετ των συναλλαγών είναι τα εξής:

most frequent items:

C6-Very Good	C1-Good	C5-Very Good	C9-Very Good	C10-Very Good	(Other)
67	65	59	50	47	940

Με χρήση της **arules::itemFrequencyPlot** μπορούμε να απεικονίσουμε ως γράφημα bar chart την προηγούμενη πληροφορία ως εξής:

Στο τελικό μέρος του παραπάνω κώδικα γίνεται με χρήση της **matrix()** εμφάνιση των παραπάνω αποτελεσμάτων σε μορφή δίστηλου πίνακα, όπως φαίνεται εδώ:

```
      course-grade  frequency
[1,] "C6-Very Good" "0.458"
[2,] "C1-Good"      "0.445"
[3,] "C5-Very Good" "0.404"
[4,] "C9-Very Good" "0.342"
[5,] "C10-Very Good" "0.321"
```


Βήμα 10ο

```
rules<-apriori(my_transactions, parameter = list(supp = 0.1, conf =
  0.01, target="rules", maxlen=12))

length(rules)

rules_conf <- sort (rules, by="lift", decreasing=TRUE)
inspect(rules_conf[1:10])
```

Με την εκτέλεση του αλγόριθμου Apriori (με τη συνάρτηση `apriori()` στην `arules` και με τιμές παραμέτρων `supp = 0.1` και `conf = 0.01`) εμφανίζεται η εξής πληροφορία:

```
Apriori

Parameter specification:
 confidence minval smax arem aval originalSupport maxtime support minlen maxlen target ext
  0.01      0.1      1 none FALSE                TRUE      5    0.1      1    12 rules TRUE

Algorithmic control:
 filter tree heap memopt load sort verbose
  0.1 TRUE TRUE  FALSE TRUE    2    TRUE

Absolute minimum support count: 14

set item appearances ...[0 item(s)] done [0.00s].
set transactions ...[40 item(s), 146 transaction(s)] done [0.00s].
sorting and recoding items ... [35 item(s)] done [0.00s].
creating transaction tree ... done [0.00s].
checking subsets of size 1 2 3 done [0.00s].
writing ... [284 rule(s)] done [0.00s].
creating S4 object ... done [0.00s].
```

Όπως φαίνεται παραπάνω αλλά και με την εκτέλεση της `length()`, προέκυψαν 284 συνδυαστικοί κανόνες στην έξοδο της επεξεργασίας και οι οποίοι κατευθύνθηκαν στο `rules`.

Με την κατάλληλη εκτέλεση της `inspect()` πάνω στο `rules` παίρνουμε τους παρακάτω δέκα συνδυαστικούς κανόνες με τις μεγαλύτερες τιμές `lift`:

	lhs	rhs	support	confidence	coverage	lift	count
[1]	{C4-Medium,C8-Medium}	=> {C2-Medium}	0.1095890	0.7272727	0.1506849	3.122995	16
[2]	{C2-Medium,C8-Medium}	=> {C4-Medium}	0.1095890	0.6956522	0.1575342	3.077734	16
[3]	{C2-Medium,C4-Medium}	=> {C8-Medium}	0.1095890	0.8421053	0.1301370	2.672769	16
[4]	{C2-Medium}	=> {C4-Medium}	0.1301370	0.5588235	0.2328767	2.472371	19
[5]	{C4-Medium}	=> {C2-Medium}	0.1301370	0.5757576	0.2260274	2.472371	19
[6]	{C7-Medium}	=> {C8-Medium}	0.1095890	0.7619048	0.1438356	2.418219	16
[7]	{C8-Medium}	=> {C7-Medium}	0.1095890	0.3478261	0.3150685	2.418219	16
[8]	{C8-Very Good}	=> {C7-Very Good}	0.1095890	0.6666667	0.1643836	2.373984	16
[9]	{C7-Very Good}	=> {C8-Very Good}	0.1095890	0.3902439	0.2808219	2.373984	16
[10]	{C2-Medium}	=> {C8-Medium}	0.1575342	0.6764706	0.2328767	2.147059	23

Βήμα 11ο

```
redundant_rules <- is.redundant(rules)
r_rules <- rules[redundant_rules]
nr_rules <- rules[!redundant_rules]
df_redundant_rules <- as(r_rules, "data.frame")
df_non_redundant_rules <- as(nr_rules, "data.frame")

summary(redundant_rules)

View(df_redundant_rules)

#View(df_non_redundant_rules)
```


Με τον παραπάνω κώδικα μπορούμε να εντοπίσουμε τους 18 πλεονάζοντες (redundant) συνδυαστικούς κανόνες και με κατάλληλη χρήση της `View()` να τους εμφανίσουμε, αφού πρώτα τους έχουμε ξεχωρίσει (`df_non_redundant_rules <- nr_rules`).

```
Mode      FALSE      TRUE
logical   266        18
```

Παρακάτω φαίνεται το περιεχόμενο του `nr_rules` από το οποίο απουσιάζουν οι πλεονάζοντες κανόνες.

	rules	support	confidence	coverage	lift	count
52	{C2-Medium} => {C1-Good}	0.1027397	0.4411765	0.2328767	0.9909502	15
53	{C1-Good} => {C2-Medium}	0.1027397	0.2307692	0.4452055	0.9909502	15
82	{C10-Good} => {C1-Good}	0.1095890	0.4444444	0.2465753	0.9982906	16
83	{C1-Good} => {C10-Good}	0.1095890	0.2461538	0.4452055	0.9982906	16
142	{C2-Very Good} => {C6-Very Good}	0.1301370	0.4418605	0.2945205	0.9628601	19
143	{C6-Very Good} => {C2-Very Good}	0.1301370	0.2835821	0.4589041	0.9628601	19
262	{C6-Very Good,C8-Medium} => {C1-Good}	0.1027397	0.5357143	0.1917808	1.2032967	15
263	{C1-Good,C6-Very Good} => {C8-Medium}	0.1027397	0.4054054	0.2534247	1.2867215	15
264	{C3-Very Good,C5-Very Good} => {C6-Very Good}	0.1164384	0.6296296	0.1849315	1.3720287	17
265	{C3-Very Good,C6-Very Good} => {C5-Very Good}	0.1164384	0.5666667	0.2054795	1.4022599	17
268	{C3-Very Good,C6-Very Good} => {C1-Good}	0.1095890	0.5333333	0.2054795	1.1979487	16
269	{C1-Good,C6-Very Good} => {C3-Very Good}	0.1095890	0.4324324	0.2534247	1.3725029	16
276	{C1-Good,C10-Very Good} => {C6-Very Good}	0.1027397	0.5172414	0.1986301	1.1271230	15
277	{C10-Very Good,C6-Very Good} => {C1-Good}	0.1027397	0.6000000	0.1712329	1.3476923	15
278	{C1-Good,C6-Very Good} => {C10-Very Good}	0.1027397	0.4054054	0.2534247	1.2593445	15
282	{C1-Good,C5-Very Good} => {C6-Very Good}	0.1164384	0.5312500	0.2191781	1.1576493	17
283	{C5-Very Good,C6-Very Good} => {C1-Good}	0.1164384	0.5312500	0.2191781	1.1932692	17
284	{C1-Good,C6-Very Good} => {C5-Very Good}	0.1164384	0.4594595	0.2534247	1.1369675	17

Βήμα 12ο

```
rules_conf <- sort(nr_rules, by="lift", decreasing=TRUE)
inspect(rules_conf[1:10])

df_nr_rules <- as(nr_rules, "data.frame")

selected_C10_GGV <- subset(nr_rules, rhs %in% "C10-Good" | rhs %in%
  "C10-Very Good" )
inspect((sort(selected_C10_GGV, by="lift") [1:10]))

selected_Excellent <- subset(nr_rules, items %in% "C1-Excellent"
  | items %in% "C2-Excellent" | items %in% "C3-Excellent" | items %in%
  "C4-Excellent" | items %in% "C5-Excellent" | items %in% "C6-
  Excellent" | items %in% "C7-Excellent" | items %in% "C8-
  Excellent" | items %in% "C9-Excellent" | items %in% "C10-Excellent")
inspect((sort(selected_Excellent, by="lift") ))
```

Με το πρώτο μέρος του κώδικα εμφανίζονται από το περιεχόμενο του `nr_rules` οι 10 κανόνες με τις μεγαλύτερες τιμές `lift`, όπως φαίνονται εδώ:

```
lhs      rhs      support  confidence  coverage  lift  count
[1] {C4-Medium,C8-Medium} => {C2-Medium} 0.1095890 0.7272727 0.1506849 3.122995 16
[2] {C2-Medium,C8-Medium} => {C4-Medium} 0.1095890 0.6956522 0.1575342 3.077734 16
[3] {C2-Medium,C4-Medium} => {C8-Medium} 0.1095890 0.8421053 0.1301370 2.672769 16
[4] {C2-Medium} => {C4-Medium} 0.1301370 0.5588235 0.2328767 2.472371 19
```


[5]	{C4-Medium}	=>	{C2-Medium}	0.1301370	0.5757576	0.2260274	2.472371	19
[6]	{C7-Medium}	=>	{C8-Medium}	0.1095890	0.7619048	0.1438356	2.418219	16
[7]	{C8-Medium}	=>	{C7-Medium}	0.1095890	0.3478261	0.3150685	2.418219	16
[8]	{C8-Very Good}	=>	{C7-Very Good}	0.1095890	0.6666667	0.1643836	2.373984	16
[9]	{C7-Very Good}	=>	{C8-Very Good}	0.1095890	0.3902439	0.2808219	2.373984	16
[10]	{C2-Medium}	=>	{C8-Medium}	0.1575342	0.6764706	0.2328767	2.147059	23

Με το δεύτερο μέρος του κώδικα εμφανίζονται από το περιεχόμενο του `nr_rules` οι 10 πλέον ισχυροί ως προς το lift κανόνες που έχουν ως κεφαλή επιδόσεις “Good” ή “Very Good” στην περίπτωση του μαθήματος C10, όπως φαίνονται εδώ:

	lhs	rhs	support	confidence	coverage	lift	count	
[1]	{C8-Very Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1095890	0.6666667	0.1643836	2.070922	16
[2]	{C1-Good,C9-Very Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1164384	0.6071429	0.1917808	1.886018	17
[3]	{C1-Good,C5-Very Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1232877	0.5625000	0.2191781	1.747340	18
[4]	{C4-Good}	=>	{C10-Good}	0.1095890	0.4000000	0.2739726	1.622222	16
[5]	{C8-Medium}	=>	{C10-Good}	0.1232877	0.3913043	0.3150685	1.586957	18
[6]	{C9-Very Good}	=>	{C10-Good}	0.1301370	0.3800000	0.3424658	1.541111	19
[7]	{C7-Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1506849	0.4888889	0.3082192	1.518676	22
[8]	{C7-Good}	=>	{C10-Good}	0.1095890	0.3555556	0.3082192	1.441975	16
[9]	{C5-Very Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1849315	0.4576271	0.4041096	1.421565	27
[10]	{C1-Good}	=>	{C10-Very Good}	0.1986301	0.4461538	0.4452055	1.385925	29

Με το τρίτο μέρος του κώδικα εμφανίζονται από το περιεχόμενο του `nr_rules` οι κανόνες που αφορούν σε εξαιρετική (“Excellent”) επίδοση φοιτητή σε μάθημα, είτε στην κεφαλή είτε στο σώμα τους, όπως φαίνονται εδώ:

	lhs	rhs	support	confidence	coverage	lift	count	
[1]	{C6-Excellent}	=>	{C7-Very Good}	0.1369863	0.4878049	0.2808219	1.737061	20
[2]	{C7-Very Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1369863	0.4878049	0.2808219	1.737061	20
[3]	{C6-Excellent}	=>	{C10-Very Good}	0.1164384	0.4146341	0.2808219	1.288012	17
[4]	{C10-Very Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1164384	0.3617021	0.3219178	1.288012	17
[5]	{C2-Very Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1027397	0.3488372	0.2945205	1.242201	15
[6]	{C6-Excellent}	=>	{C2-Very Good}	0.1027397	0.3658537	0.2808219	1.242201	15
[7]	{C6-Excellent}	=>	{C9-Very Good}	0.1164384	0.4146341	0.2808219	1.210732	17
[8]	{C9-Very Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1164384	0.3400000	0.3424658	1.210732	17
[9]	{C6-Excellent}	=>	{C5-Very Good}	0.1301370	0.4634146	0.2808219	1.146755	19
[10]	{C5-Very Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1301370	0.3220339	0.4041096	1.146755	19
[11]	{C6-Excellent}	=>	{C1-Good}	0.1369863	0.4878049	0.2808219	1.095685	20
[12]	{C1-Good}	=>	{C6-Excellent}	0.1369863	0.3076923	0.4452055	1.095685	20
[13]	{}	=>	{C1-Excellent}	0.1575342	0.1575342	1.0000000	1.000000	23
[14]	{}	=>	{C10-Excellent}	0.1095890	0.1095890	1.0000000	1.000000	16
[15]	{}	=>	{C5-Excellent}	0.1164384	0.1164384	1.0000000	1.000000	17
[16]	{}	=>	{C4-Excellent}	0.1164384	0.1164384	1.0000000	1.000000	17
[17]	{}	=>	{C3-Excellent}	0.1301370	0.1301370	1.0000000	1.000000	19
[18]	{}	=>	{C9-Excellent}	0.1438356	0.1438356	1.0000000	1.000000	21
[19]	{}	=>	{C2-Excellent}	0.1643836	0.1643836	1.0000000	1.000000	24
[20]	{}	=>	{C6-Excellent}	0.2808219	0.2808219	1.0000000	1.000000	41

Βήμα 13ο

Συνιστάμενη χρήση του μέτρου conviction έναντι του lift.

Όσον αφορά στη χρήση ενός μοντέλου / βάσης συνδυαστικών κανόνων για την παραγωγή συστάσεων σε νέες συναλλαγές, συνιστάται η χρήση του μέτρου conviction έναντι του lift. Αυτό συμβαίνει καθώς το μέτρο lift αποτελεί μετρική απόδοσης η οποία υπολογίζει το support ενός προϊόντος X προς την πιθανότητα ενός προϊόντος Y. Στην πραγματικότητα, το lift υποδηλώνει την αύξηση της πιθανότητας να υπάρχει στο καλάθι το προϊόν Y εφόσον υπάρχει και το προϊόν X έναντι της πιθανότητας να υπάρχει το προϊόν Y στο καλάθι χωρίς να γνωρίζουμε εάν το προϊόν X υπάρχει στο καλάθι. Από την άλλη πλευρά, το μέτρο conviction υποδηλώνει το ποσοστό της συχνότητας που το προϊόν X υπάρχει στο καλάθι χωρίς να υπάρχει το

προϊόν Υ. Το conviction χρησιμοποιείται έναντι του lift στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ δύο προϊόντων μετρικά χωρίς αυτή η συσχέτιση να υποστηρίζεται σημασιολογικά.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνταξη των απαντήσεων και αποστολή της εργασίας

Στο κείμενο που ακολουθεί, τα επιμέρους ζητούμενα διακρίνονται σε “Βήμα 1ο”, “Βήμα 2ο”, ..., “Βήμα 14ο). Το έγγραφο με τις απαντήσεις και το αρχείο με τον κώδικα R που θα υποβληθούν/κατατεθούν πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια δομή. Το έγγραφο με τις απαντήσεις μπορεί να έχει οποιαδήποτε από τις εξής δημοφιλείς μορφοποιήσεις: .doc, .docx, .odt, .pdf. Το έγγραφο με τον κώδικα θα είναι (φυσικά) script της R (.R). Στο περιεχόμενο του τελευταίου, τα επιμέρους τμήματα του κώδικα θα διακρίνονται με κείμενο-σχόλιο που αντιστοιχεί στο βήμα του κειμένου της άσκησης στο οποίο αναφέρεται ο κώδικας που ακολουθεί: “### Βήμα-1”, “### Βήμα-2”, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, να γράφετε ένα κείμενο-απάντηση στο κάθε ένα βήμα (Βήμα 1ο, Βήμα 2ο, κλπ.) του εγγράφου με τις απαντήσεις, παραπέμποντας στο αντίστοιχο “### Βήμα N” εγγράφου με τον κώδικα R που καταθέτετε.

Τα Δεδομένα

Το αρχείο [ADEP_Ergasia_B_Data.xlsx](#) καταχωρεί βαθμολογικές επιδόσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος σε μαθήματα του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”. Ο φοιτητής προσδιορίζεται μονοσήμαντα από μοναδικό κωδικό που καταχωρεί η στήλη “student”. Τα δέκα μαθήματα του ΠΜΣ κωδικοποιούνται ως C1,...,C10 στη στήλη “course”. Ο κάθε ένας βαθμός (grade) αφορά στην αξιολόγηση του φοιτητή σε πρώτη (F1/S1) ή στη δεύτερη (F2/S2) εξεταστική περίοδο (exam) του Χειμερινού (F) ή του Εαρινού (S) εξαμήνου στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος (year, π.χ. “2013” το ακαδημαϊκό έτος “2013-14”).

Βήμα 1ο

Εισάγετε/διαβάστε το περιεχόμενο του αρχείου των δεδομένων στο περιβάλλον εργασίας R/RStudio.

Βήμα 2ο

Απομονώστε/εστιάστε (σ)τους βαθμούς του μαθήματος C4 κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο του Εαρινού εξαμήνου (S1) του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (year=2018).

Υπολογίστε/εμφανίστε το βαθμολογικό προφίλ μαθήματος στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.000	6.150	6.800	6.515	7.850	10.000

Βήμα 3ο

Εξαιρώντας τους μη προβιβάσιμους (grade < 5) βαθμούς, των δεδομένων του Βήματος 2, δημιουργήστε στήλη g_grade η οποία καταχωρεί κατηγορικού τύπου διαβαθμίσεις των βαθμών ("Medium", "Good", "Very Good" και "Excellent") που αντιστοιχούν σε τέσσερα ισομήκη υποδιαστήματα της κλίμακας "5.0 έως και 10.0" όπως για παράδειγμα:

	student	course	year	exam	grade	d_grade
1	24091	C4	2018	S1	6.1	Medium
2	25143	C4	2018	S1	6.4	Good
3	26144	C4	2018	S1	7.8	Very Good
4	26147	C4	2018	S1	5.0	Medium
5	26148	C4	2018	S1	6.5	Good

Υπολογίστε την αριθμητική κατανομή των γραπτών της συγκεκριμένης εξέτασης σε σχέση με τους τέσσερις "βαθμούς" ("Medium", "Good", "Very Good" και "Excellent");

Βήμα 4ο

Απομονώστε/εστιάστε (σ)τους βαθμούς της πρώτης εξεταστικής περιόδου του Εαρινού εξαμήνου (S1) του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Δημιουργήστε στήλη d_grade η οποία καταχωρεί κατηγορικού τύπου διαβαθμίσεις των βαθμών ("Failed", "Medium", "Good", "Very Good" και "Excellent"), με τρόπο ανάλογο εκείνου του βήματος 3, παραπάνω.

Σε ποιο μάθημα ή σε ποια μαθήματα παρατηρήθηκε να συμβαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό (πιθανότητα) αποτυχίας; Σε ποιο μάθημα ή σε ποια μαθήματα παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό (πιθανότητα) άριστευσης (Excellent) φοιτητών σε εξέταση στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο;

Βήμα 5ο

Κατασκευάστε τα διαγράμματα αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής του κάθε ενός (κατηγορικού τύπου) προβιβάσιμου βαθμού στο κάθε ένα μάθημα στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο:

Βήμα 6ο

Καθαρίστε τη μνήμη εργασίας του R/RStudio: `rm(list=ls())`

Εισάγετε εκ νέου το σύνολο του περιεχομένου του αρχείου [ADEP_Ergasia_B_Data.xlsx](#) σε δομή με το όνομα `Data`. Σε ένα νέο αντικείμενο `Data_passed` επιλέξτε το υποσύνολο του περιεχομένου του `Data` που αφορά μόνον σε προβιβάσιμους βαθμούς (`grade >= 5`). Συνεχίστε δημιουργώντας ένα νέο αντικείμενο `Data_passed_slim` με μόνον τις στήλες `student`, `course` και `grade` του `Data_Passed` και το σύνολο των γραμμών του τελευταίου.

Δημιουργήστε στήλη `d_grade` στο `Data_passed_slim` η οποία καταχωρεί κατηγορικού τύπου διαβαθμίσεις των βαθμών (“Medium”, “Good”, “Very Good” και “Excellent”), όπως στο βήμα 3, παραπάνω. Συνεχίστε ενώνοντας/συμπύσσοντας το περιεχόμενο των στηλών `course` και `d_grade` σε μία (νέα) στήλη με όνομα `has`. Εξάγετε το περιεχόμενο των στηλών `student` και `has` σε αρχείο [united_data_passed.csv](#) (δίνεται και μπορεί να ανακτηθεί για τη συνέχεια της εργασίας).

Βήμα 7ο

Εισάγετε το σύνολο του περιεχομένου του αρχείου `united_data_passed.csv` που δημιουργήσατε στο προηγούμενο (6ο) βήμα σε δομή τύπου `transactions` (βλ. [βιβλιοθήκη arules](#)). Ονομάστε το νέο (τύπου `transactions`) αντικείμενο `my_transactions`. Για την κατάλληλη παραμετροποίηση της κλήσης της συνάρτησης `read.transactions()` θα σας βοηθήσει το παράδειγμα που θα βρείτε σε [αυτή τη διεύθυνση](#).

Βήμα 8ο

Ποιός ο αριθμός των φοιτητών/συναλλαγών στο `my_transactions`; Ποιά η σε απόλυτους αριθμούς κατανομή (συχνότητα) του πλήθους των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί οι φοιτητές (π.χ. 32 φοιτητές έχουν εξεταστεί σε 8 μαθήματα, 70 φοιτητές έχουν εξεταστεί σε 10 μαθήματα, κλπ.); Η κατανομή να παρουσιαστεί και ως γράφημα τύπου `bar chart`.

Βήμα 9ο

Ποιά είναι τα πέντε ζεύγη (μάθημα-βαθμός) με τις μεγαλύτερες τιμές συχνότητας εμφάνισης στο σετ των συναλλαγών; Εμφανίστε το αποτέλεσμα και ως bar chart και ως δίστηλο πίνακα (μάθημα-βαθμός, συχνότητα εμφάνισης) με ταξινόμηση ως προς τη συχνότητα εμφάνισης, κατά φθίνουσα τάξη. Ενδεικτικά, παρατίθεται το γράφημα τύπου bar chart που καλείστε να υπολογίσετε/εμφανίσετε:

Βήμα 10ο

Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του `my_transactions` με τον αλγόριθμο Apriori (συνάρτηση `apriori` στην `arules`). Δώστε κατάλληλες τιμές στις παραμέτρους `supp` και `conf` στη γραμμή κλήσης της `apriori()` ώστε να προκύψουν περίπου τριακόσιοι (300) συνδυαστικοί κανόνες στην έξοδο της επεξεργασίας. Οδηγήστε/κατευθύνετε το αποτέλεσμα της `apriori()` σε αντικείμενο με όνομα `rules`. Εμφανίστε τους δέκα συνδυαστικούς κανόνες με τις μεγαλύτερες τιμές `lift`.

Βήμα 11ο

Εντοπίστε τους πλεονάζοντες (`redundant`) κανόνες, υπολογίστε τον αριθμό τους και δημιουργήστε νέο αντικείμενο `nr_rules` από το περιεχόμενο του οποίου απουσιάζουν οι πλεονάζοντες κανόνες.

Βήμα 12ο

Από το περιεχόμενο του `nr_rules`, εμφανίστε τους δέκα (10) με τις μεγαλύτερες τιμές `lift`. Στη συνέχεια, εμφανίστε τους δέκα (10) πλέον ισχυρούς (`lift`) κανόνες που έχουν ως κεφαλή επιδόσεις επιδόσεις “Good” ή “Very Good” στην περίπτωση του μαθήματος C10. Ακόμη, εμφανίστε κανόνες του `nr_rules` που αφορούν σε εξαιρετική (“Excellent”) επίδοση φοιτητή σε μάθημα, είτε στην κεφαλή, είτε στο σώμα τους.

Βήμα 13ο

Εξηγήστε/τεκμηριώστε τον λόγο για τον οποίο, όταν πρόκειται για την χρήση ενός μοντέλου / βάσης συνδυαστικών κανόνων για την παραγωγή συστάσεων σε νέες συναλλαγές, συνιστάται η χρήση του μέτρου `conviction` έναντι του `lift`.

Βήμα 14ο

Στο βήμα, αυτό, αντίθετα με τα βήματα 1 έως και 12 παραπάνω, έχετε απόλυτη ελευθερία να προβείτε στην όποια είδους επεξεργασία κρίνετε σκόπιμο όταν σας χρησιμεύει ώστε να απαντήσετε στην ερώτηση:

Για έναν φοιτητή ο οποίος έχει ήδη εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα C4 και C6 και, μάλιστα, έχει βαθμολογηθεί στο κάθε ένα από αυτά με βαθμό “Very Good” ή “Excellent”: σε ποιά από τα υπόλοιπα μαθήματα C1, C2, C3, C5, C7,...,C10 “προβλέπει” το μοντέλο των nr_rules (που δημιουργήθηκε στο βήμα 11 παραπάνω) ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής αναμένεται ότι με μεγάλη πιθανότητα αποκομίζει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του “Very Good”;

Προσπαθήστε να ταξινομήσετε τα μαθήματα-συστάσεις στην απάντησή σας: πρώτα την πλέον ισχυρή σύσταση, μετά την αμέσως λιγότερο ισχυρή, κλπ.

Σημείωση-1: Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα του βήματος 13 παραπάνω, ως μέτρο έντασης/αξίας ενός κανόνα να χρησιμοποιηθεί το conviction.

Σημείωση-2: Στην κατάληξη της εκφώνησης της άσκησης το “Προσπαθήστε να ταξινομήσετε...” γράφεται για την περίπτωση που προκύψουν συστάσεις για το ίδιο μάθημα μέσω δύο ή περισσότερων συνδυαστικών κανόνων. Έχετε την ελευθερία να αιτιολογήσετε την απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα προβείτε στην συγκριτική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των εν λόγω μαθημάτων-συστάσεων σε σχέση με τα υπόλοιπα στο αποτέλεσμα που προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση, καλείστε να συμπεριλάβετε και τον πίνακα με τα στοιχεία των συνδυαστικών κανόνων βάσει των οποίων έχετε ταξινομήσει τις συστάσεις-μαθήματα στην απάντησή σας.

Σημείωση-3: Όταν λέγεται ότι έχετε απόλυτη ελευθερία να προβείτε στην όποια είδους επεξεργασία στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, εννοείται ακριβώς αυτό που γράφεται. Συγκεκριμένα, αν δεν έχετε τον χρόνο να διεκπεραιώσετε τμήμα της επεξεργασίας στο περιβάλλον R/RStudio, μπορείτε να εξάγετε το όποιο (ενδιάμεσο ή τελικό στο περιβάλλον R/RStudio) π.χ. στο MS-Excel και προβείτε εκεί στην όποια ενέργεια επιλογής/ταξινόμησης των δεδομένων που επεξεργάζεστε. **Στο κείμενο του εγγράφου των απαντήσεών σας αναμένεται ότι θα εξηγήτε αναλυτικά το σκεπτικό αυτής της από μέρους σας “υβριδικής” επεξεργασίας των δεδομένων της άσκησης.**

~~~~~